

**LALMIKORLIKNING TOG‘LI MINTAQALARGA MOS SERHOSIL
MOYLI ZIG‘IR NAMUNALARINI TANLASH**

**SELECTION OF HIGH-YIELDING OIL FLAX VARIETIES ADAPTED
TO RAINFED MOUNTAINOUS REGIONS**

Abylkasimov Askaraly

Производственный и сервисный кооператив "Манзини & К"

Mavlanov L.B., Kushmatov B.S.

Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti Baxmal ilmiy tajriba stansiyasi

Annotatsiya. Maqolada moyli zig‘ir ekini kolleksiya namunalari bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning natijalari keltirilgan bo‘lib, qimmatli belgi va xususiyatlarga ega bo‘lgan namunalar bo‘yicha ilmiy izlanish tahlillari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar. Zig‘ir, kolleksiya, 1000 dona urug‘ vazni, hosil.

Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований, проведенных по коллекционным образцам масличного льна, а также освещен анализ научных исследований по образцам, обладающим ценными признаками и свойствами.

Ключевые слова: лен, коллекция, Вес 1000 семян, урожай.

Annotation. The article presents the results of scientific research conducted on collection samples of oilseed flax crops and highlights the analysis of scientific research on samples with valuable traits and properties.

Key words: flax, collection, weight 1000 seeds, harvest.

Kirish. Dunyo qishloq xo‘jaligida zig‘ir eng muhim moyli ekinlardan biri bo‘lib, u oziq-ovqat sanoati, chorvachilik sohasi va boshqa sanoat maqsadlarida foydalaniladigan ekin xisoblanadi. “FAO xalqaro tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha moyli zig‘ir yetishtirish 2018 yilda 3,2 mln tonnani tashkil etib, shundan 29 foizi Qozog‘iston, 22 foizi Kanada, 17 foizi Rossiya, 11 foizi Xitoy va boshqa davlatlarga to‘g‘ri keladi”[3]. Yer yuzida aholi sonining o‘sishi, suv resurslarining yildan-yilga qisqarib borayotganligi, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmining oshishi tez sur‘atlarda oshib borayotgan talabni qondira olmayapti.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Bu borada 2020 yilda Qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan Respublikaning turli hudud va mintaqalarida yetishtiriladigan noan‘anaviy qishloq xo‘jalik ekinlarining tasnifi va iqtisodiy samaradorligi bo‘yicha maxsus ma‘lumotlar katalogi ishlab chiqildi. Unda 40 turga yaqin noan‘anaviy qishloq xo‘jaligi ekinlari, jumladan, sabzavot ekinlaridan – artishok, bamiya, batat, bryussel karami, dorivor melissa, donli ekinlardan-arpa, afrika qo‘nog‘i, jo‘xori, marjumak, sulii, dukkakli don ekinlardan vika, ko‘k xantal, madaniy yasmiq, ekma burchoq, ozuqa ekinlardan amarant, bargak (esparset), bersim-misr se bargasi, perko, polba, moyli ekinlardan zig‘ir, kunjut, maxsar, raps, rijik, dorivor o‘simliklardan bozulban, valeriana, gorchisa o‘simligi, zafaron, kovrak, topinambur, shirinmiya tritikale singari ekinlarning botanikasi, tarqalish geografiyasi, o‘shish va rivojlanish biologiyasi, parvarishlash va mahsulot yetishtirish agrotexnologiyasi, agrotexnologik jarayonlarni tashkil etish xususiyatlari, o‘tkazishning opimal muddatlari, mahsulot yetishtirish bilan bog‘liq xarajat turlari hamda samaradorlik ko‘rsatkichlari keltirilgan.

Kelgusi yillarda moyli zig‘ir hosildorligini oshirish hozirgi qishloq xo‘jaligida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish tizimlarini takomillashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish, boshqa moyli ekinlarga nisbatan yuqori hosildorlik va mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga, plastikliiligi hamda moy chiqimi yuqori bo‘lgan zig‘ir navlarini yaratish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi [1].

Xozirgi kunda Respublikamiz axolisini yuqori sifatli oziq-ovqat maxsulotlari, xususan, o‘simlik moyiga bo‘lgan ehtiyojini qondirishdek muhim masalani xal etishda maxsar, zig‘ir, kungaboqar kabi moyli ekinlarni yetishtirishni ko‘paytirish, ularning turli tuproq-iqlim sharoitlariga mos, serxosil, kasallik va zararkunandalarga chidamli navlar yaratish dolzarb muammolardan biridir.

Yetakchi tadqiqotchi N.I.Vavilov nomidagi (Sank-Peterburg, Rossiya) N.B.Brach fikricha, moyni ishlatilish maqsadiga qarab moy tarkibiga turlicha talab qo‘yiladi. Oziq-ovqat uchun ishlatiladigan moyga – bitta, lak va bo‘yoq sanoati moyi uchun boshqa, biodizel uchun ishlab chiqariladigan moyga boshqa talablar qo‘yiladi. Shubhasiz, zig‘ir yetishtirish ma‘lum bir maqsad uchun maxsus navlarni yaratish yo‘lidan borishi kerak [4].

Bu borada mamlakatimizda yetishtirilayotgan maxsar, zig‘ir, kungaboqar kabi moyli ekinlar maydonlari kengaytirilib, turli tuproq-iqlim sharoitlariga mos, serhosil,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

kasallik va zararkunandalarga chidamli navlar yaratish ustuvor vazifalardan biri sifatida yondoshilmoqda.

Shuning uchun ham Respublikamizda aholining o‘simlik moyiga bo‘lgan ehtiyojini ta‘minlashga katta e‘tibor berilib hukumatimiz tomonidan dasturlar ishlab chiqilmoqda. Yuqoridagi vazifalarni xisobga olgan holda olimlarimiz tomonidan respublikamiz tuproq-iqlim sharoitlariga mos istiqbolli navlar yaratishda yuqori natijalarga erishilmoqda.

Ilmiy tadqiqotning maqsadi. Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti Baxmal ilmiy tajriba stansiyasiga O‘simliklar genetik resrslari ilmiy-tadqiqot instituti (VIR) dan keltirilgan kelib chiqishi jihatidan turli mamlakatlarga mansub bo‘lgan moyli zig‘ir kolleksiya namunalarini lamikorlikning tog‘li mintaqalarida o‘rganish va qimmatli belgi xususiyatlarga ega bo‘lgan namunalarni tanlab olish xisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar 2024-2025 yillarda Baxmal ilmiy tajriba stansiyasining tog‘li mintaqaja tajriba maydonlarida olib borildi. Dala tajribalarini joylashtirish va fenologik kuzatuvlar, biometrik o‘lchash o‘simlik bo‘yi, tup soni, ko‘saklar diametri, 1 ta ko‘sakdagi don soni, 1000 ta don vazni, 1 m² dan olingan hosil V.M.Lukomes [2010] tomonidan ishlab chiqilgan uslublar asosida olib borildi. Tajriba natijalarini matematik tahlil Dospexov B.A. (1985) ishlab chiqqan usul bo‘yicha tahlil qilindi hamda Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan (2004) uslubiy qo‘llanmalar asosida olib borildi.

Kolleksiya pitomnigida 2024-2025 yillarda zig‘ir ekinining 72 ta namunalar “Bahorikor” naviga nisbatan ertapisharligi, shoxlashi, shoxdagi savatlar soni, bitta savatdagi don soni, 1000 ta don vazni va hosildorligi o‘rganildi.

Kolleksiyamizning Nc-9793(86 kun), Lalmikor va Nc-31032(88 kun), Nc-9792(89 kun), Nc-9794(90kun) namunalari ertapisharlik ko‘rsatgichlari bilan standart navga nisbatan 7-11 kun ertapisharligi aniqlandi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra moyli zig‘ir ekinining qimmatbaho belgi va xususiyatlari yani ko‘p shoxlanishi, shoxdagi savatlar soni va bir savatdagi don soni standart “Bahorikor” naviga nisbatan yuqori namunalar aniqlandi.

1-jadval

Kolleksiya maydonidagi moyli zig‘ir namunlarining qimmatbaho belgi va xususiyatlari (Baxmal-2025 yil)

№		Ö	RU	Bitta o‘simlikda	10 00 ta
----------	--	----------	-----------	-------------------------	-----------------

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

	Nav va liniyalar nomi		Bo‘yi, sm	Shoxlar soni, dona	Ko‘saklar soni, dona	Ko‘sakda gi don soni, dona		Hosildorlik, s/ga
1	Bahorikor (st).	97	42,3	4,5	16,1	8,2	4,4	5,4
2	Lalmikor	88	44,5	4,8	16,1	8,7	4,9	6,1
3	Nc-9786	95	45,1	5,1	17,7	8,6	4,5	5,9
4	Nc-9787	94	42,9	4,7	18,3	7,9	5,2	5,7
5	Nc-9788	93	42,7	4,5	17,4	9,2	4,7	6,2
6	Nc-9789	100	44,6	4,6	18,2	7,8	4,2	6,6
7	Nc-9790	95	40,2	4,3	16,9	9,1	4,9	6,9
8	Nc-9791	92	41,1	4,9	17,5	8,4	5,1	5,9
9	Nc-9792	89	44,9	5,2	18,4	7,5	4,7	6,1
10	Nc-9793	86	39,7	4,6	15,3	8,6	4,9	5,6
11	Nc-9794	90	43,5	5,2	19,2	6,9	5,0	4,9
12	Nc-31020	97	45,0	4,3	17,1	7,5	4,6	5,8
13	Nc-31026	92	39,7	4,8	18,6	7,6	4,8	6,4
14	Nc-31029	98	42,8	4,6	19,1	7,8	4,9	6,0
15	Nc-31032	88	40,2	4,9	18,4	8,2	4,8	5,6

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki kolleksiya maydonida tadqiqot natijalarga asosan Lalmikor, Nc-9788, Nc-9789, Nc-9790, Nc-9791, Nc-9792, Nc-31026 va Nc-31029 nav namunalari andoza “ Bahorikor ” naviga (5,4 s/ga) nisbatan 0,7-1,5 s/ga yuqori va 1000 dona vazni jihatidan Nc-9787, Nc-9791 va Nc-9794 raqamli namunalar 0,7-0,8 gr yuqori ekanligi aniqlandi va o‘rganilgan nav namunalardan 25 tasi keyingi tadqiqotlarda qayta o‘rganish uchun tanlab olindi, 12 ta nav namuna yaroqsiz deb topildi.

Xulosa. Tajriba natijalaridan kelib chiqib shuni xulosa qilish mumkinki moyli ekinlar yuqori xosildorlikka ega bo‘lishi va shu bilan bir qatorda moy sifat ko‘rsatkichlari xam Davlat andoza talablariga javob berishi lozim. Olib borilgan tajribalar natijasida tanlab olingan namunalar 1000 dona vazni, hosildorligi bo‘yicha andoza navga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Bunday ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan namunalar kelgusi tadqiqotlarda boshlang‘ich manba sifatida foydalanish mumkin.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. Oripov. Moyli ekinlar moyli bo‘lsin desangiz. O‘zbekiston q/x jurnali. 2015. №2. 6-bet
2. S.E.Egamberdiyev “Yog‘ ko‘p olishda nimalarga etibor berish kerak” Ilmiy to‘plam 2004 й.
3. [Flax \(linseed\) production in 2018; Crops/Regions/World List/Production Quantity \(from pick lists\)](#). UN Food and Agriculture Organization, Statistics Division (FAOSTAT) (2018).Дата обращения: феврал 2018.
4. Мода на лен:.[Электронный ресурс] // газета АгроНовости - 2016. - Режим доступа: <https://agro-bursa.ru/gazeta/stati/2016/03/07/moda-na-len.html>
5. Sh.X.Oripov, M.N.Pokrovskaya, F.B.Amanov, L.B.Mavlanov Breeding of Oil Flax for Rainfed Conditions. “Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences” 10.11.2022 АҚШ 2022 1-3 бетлар
6. Ф.Б.Аманов, Л.Б.Мавланов Селекция льна масличного в богарных условиях “Educational Research in Universal Sciences” ISSN: 2181-3515 2023 153-156 бетлар https://t.me/Erus_uz
7. Ф.Б.Аманов, Л.Б.Мавланов “Некоторые результаты селекции льна масличного для богары Узбекистана” Актуальные вопросы современной науки и образования сборник статей XVII Международной научно-практической конференции, Состоявшейся 2022 г. Пенза 56-58 бетлар